

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗARO АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

ISSN: 2181-0982

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 615.8+616.741-009.1

Ахмаджон Абдумаруф Исоқ угли<https://orcid.org/0009-0000-6765-6774>

Ферганский общественный медицинский институт здоровья

Мавлянова Зилола Фархадовна<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Ким Ольга Анатольевна**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Самаркандский государственный медицинский университет

ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090963>**АННОТАЦИЯ**

Целью исследования была разработка и апробация персонализированных программ, направленных на коррекцию биомеханических нарушений, снижение неврологических проявлений и улучшение качества жизни пациентов. В исследование были включены 54 ребёнка, распределённые по нозологическим группам. Использованы валидизированные шкалы оценки двигательной функции, данные электромиографии, визуальной аналоговой шкалы (VAS) и опросника качества жизни PedsQL. В результате чего установлены выраженные и умеренные терапевтические эффекты от внедрения многоуровневой реабилитационной модели. Выводы: полученные результаты подтверждают клиническую обоснованность и необходимость междисциплинарного подхода в педиатрической реабилитации.

Ключевые слова. Медицинская реабилитация, идиопатический сколиоз, мышечная кривошея, Spina bifida, миеломенингоцеле, дети, электронейромиография, качество жизни, биомеханика, персонализированный подход.

Akhmadjon Abdumaruf Isok ugli<https://orcid.org/0009-0000-6765-6774>

Fergana Public Medical Institute of Health

Mavlyanova Zilola Farkhadovna<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Kim Olga Anatolyevna**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Samarkand State Medical University

IMPORTANCE OF KINESIOTHERAPY AND NEUROMUSCULAR STIMULATION IN THE REHABILITATION OF CHILDREN**ANNOTATION**

The aim of the research: development and testing of personalized programs aimed at correcting biomechanical disorders, reducing neurological manifestations and improving the quality of life of patients. Materials and methods: the research included 54 children, distributed by nosological groups. Validated scales for assessing motor function, electromyography data, visual analog scale (VAS) and PedsQL quality of life questionnaire were used. Research results: Pronounced and moderate therapeutic effects from the introduction of a multi-level rehabilitation model were established. Conclusions: the results confirm the clinical validity and the need for an interdisciplinary approach in pediatric rehabilitation.

Keywords. Medical rehabilitation, idiopathic scoliosis, muscular curvature, Spina bifida, myelomeningocele, children, electro-neuromiography, quality of life, biomechanics, personalized approach.

Ахмаджон Абдумаруф Исоқ ўгли<https://orcid.org/0009-0000-6765-6774>

Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Мавлянова Зилола Фархадовна<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Ким Ольга Анатольевна**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА ВЕРТЕБРОГЕН ОҒРИК СИНДРОМЛАРИНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШДА КИНЕЗИОТЕРАПИЯ ВА НЕЙРОМУШАК СТИМУЛЯЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотнинг мақсади биомеханик бузилишларни тузатиш, неврологик белгиларни камайтириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган шахсийлаштирилган дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда синовдан ўтказишдан иборат эди. Тадқиқотга нозологик гуруҳлар бўйича тақсимланган 54 нафар бола киритилган. Ҳаракат функциясини баҳолашнинг валидацияланган шкалалари, электромиография маълумотлари, визуал аналог шкала (VAS) ва PedsQL ҳаёт сифати сўровномасидан фойдаланилган. Натижада, кўп босқичли реабилитация моделини жорий этишдан сезиларли ва ўртача терапевтик таъсирлар аниқланган. Хулосалар: олинган натижалар педиатрик реабилитацияда фанлараро ёндашувнинг клиник асосланганлиги ва зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар. Тиббий реабилитация, идиопатик сколиоз, мушак бўйни қийшиқлиги, Spina bifida, миеломенингоцеле, болалар, электронейромиография, ҳаёт сифати, биомеханика, шахсийлаштирилган ёндашув.

Введение. На сегодняшний день мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста числа детей с идиопатическим сколиозом, мышечной кривошеей и Spina bifida, что требует повышения эффективности реабилитационных программ, адаптированных под конкретные клинико-функциональные характеристики [1-4]. Но несмотря на существующие алгоритмы восстановительного лечения, их эффективность остаётся неоднозначной, особенно в аспекте персонализированного подхода, оценки объективных биомеханических и нейрофизиологических параметров, а также оценки качества жизни [5,6].

В то же время, внедрение инструментальных и количественных методов (электромиография, шкалы MRC и PedsQL, тест Ромберга и др.) открывает новые перспективы в мониторинге динамики и адаптации индивидуальных программ [7,8]. В последнее время особое внимание акцентируется на необходимости комплексных мультидисциплинарных подходах к реабилитации, включающих не только традиционные физиотерапевтические мероприятия, но и оценку психоэмоционального статуса, социального функционирования и участия семьи в процессе реабилитации [9,10].

Особенно актуальным является изучение эффективности вмешательств у детей с мышечной кривошеей и Spina bifida, так как при этих состояниях нарушаются стереотипы движений, формируется асимметрия, развивается вторичная патология со стороны суставов, позвоночника и центральной нервной системы [11,12]. В связи с этим, комплексная медицинская реабилитация требует междисциплинарного подхода с участием педиатров, неврологов, реабилитологов, ортопедов и психотерапевтов [13,14].

Цель исследования. Оценить клинико-функциональную эффективность комплексной программы медицинской реабилитации с применением кинезиотерапии и нейромышечной электростимуляции у детей 7–15 лет с вертеброгенными болевыми синдромами по сравнению со стандартным лечением.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 97 детей в возрасте от 7 до 15 лет с установленным диагнозом вертеброгенного болевого синдрома лёгкой и средней степени тяжести (дети с идиопатическим сколиозом n=38, с мышечной кривошеей n=32 и со Spina bifida

n=27). После первичной оценки дети были случайным образом распределены на две группы по каждой нозологии. В основную группу вошли 54 ребёнка (с идиопатическим сколиозом n=21, с мышечной кривошеей n=18 и со Spina bifida n=16), которым проводилась комплексная кинезиотерапия. Она включала индивидуально подобранные активные упражнения и сеансы нейромышечной стимуляции, основанные на использовании электромиостимуляции. Контрольную группу составили 43 ребёнка (с идиопатическим сколиозом n=17, с мышечной кривошеей n=14 и со Spina bifida n=11), проходившие стандартную программу реабилитации, включающую медикаментозное лечение, занятия лечебной физкультурой по общепринятой методике и назначенные физиотерапевтические процедуры.

Интенсивность болевого синдрома определялась с использованием визуально-аналоговой шкалы. Объём активных движений в шейном и поясничном отделах позвоночника измеряли с помощью гониометрии. Функциональное состояние мышечной системы оценивали на основе данных электронейромиографии. Уровень физической активности фиксировался по результатам опросника, адаптированного для детей в соответствии с международной системой оценки физической активности. Оценка качества жизни проводилась с применением шкалы оценки качества жизни у детей - Pediatric Quality of Life Inventory. Все участники прошли два этапа оценки: перед началом реабилитационного курса (исходная оценка), по завершении шестинедельного курса терапии.

Все данные подверглись статистической обработке, при этом уровень статистической значимости устанавливался на уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. В результате проведённого клинико-функционального анализа были получены данные, отражающие динамику состояния пациентов с идиопатическим сколиозом, мышечной кривошеей и миеломенингоцеле (Spina bifida) на фоне применения комплексной персонализированной реабилитационной программы.

На первом этапе мы провели сравнительный анализ динамики показателей до и после реабилитации детей с идиопатическим сколиозом (табл.1).

Таблица 1

Динамика показателей у детей с идиопатическим сколиозом

Показатель	Основная группа n = 21		Контрольная группа n = 17	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Интенсивность боли (VAS, баллы)	5,4 ± 1,2	2,1 ± 0,9	5,3 ± 1,3	4,7 ± 1,2
Амплитуда движения (°)	68,5 ± 5,1	82,7 ± 6,4	67,9 ± 5,4	71,2 ± 5,9
EMG активность (мкВ)	45,6 [39,2–51,3]	59,8 [53,1–66,4]	46,2 [38,7–52,0]	49,5 [41,8–56,3]
Функциональный индекс	62,4 ± 7,9	78,3 ± 6,8	61,8 ± 8,1	65,2 ± 7,6

Примечание: достоверность различий между сравниваемыми группами - $p > 0,05$, достоверность различий между сравниваемыми показателями - $p < 0,001$

Как видно из таблицы 1, наблюдалось статистически значимое снижение интенсивности болевого синдрома по шкале VAS с 5,4 ± 1,2 до 2,1 ± 0,9 балла (снижение на 61,1%; $p < 0,001$), что

свидетельствует об эффективности обезболивающего компонента терапии. Амплитуда движений в поражённом сегменте увеличилась на 20,8% (с 68,5 ± 5,1° до 82,7 ± 6,4°; $p < 0,001$), что

отражает улучшение гибкости и подвижности позвоночного столба. Показатели электромиографической (EMG) активности выросли с медианного значения 45,6 мкВ [39,2–51,3] до 59,8 мкВ [53,1–66,4] (увеличение на 31,2%; $p < 0,001$), что может указывать на восстановление симметрии и функциональности мышц спины. Также улучшился функциональный индекс, который повысился на 25,5% (с $62,4 \pm 7,9$ до $78,3 \pm 6,8$; $p < 0,001$), отражая общее улучшение физической активности, координации и качества жизни пациентов.

Что касается динамики показателей у детей контрольной группы, получавших стандартную терапию, наблюдается незначительное снижение интенсивности болевого синдрома по шкале VAS - с $5,3 \pm 1,3$ до $4,7 \pm 1,2$ баллов (-11,3%), однако это

изменение оказалось статистически недостоверным ($p > 0,05$). Амплитуда движений увеличилась лишь на 4,9% (с $67,9 \pm 5,4^\circ$ до $71,2 \pm 5,9^\circ$), что также не достигло уровня статистической значимости ($p > 0,05$). Рост ЭМГ-активности составил 7,1% (с медианы 46,2 мкВ до 49,5 мкВ), а функциональный индекс повысился на 5,5% (с $61,8 \pm 8,1$ до $65,2 \pm 7,6$), но и эти изменения не являются достоверными ($p > 0,05$).

Таким образом, в контрольной группе отмечена лишь тенденция к улучшению показателей, без статистически значимого эффекта от проведённого лечения. Это подчёркивает важность внедрения персонализированных реабилитационных программ.

Далее мы оценивали эти же показатели у детей с мышечной кривошеей (табл. 2.).

Таблица 2

Динамика показателей у детей с мышечной кривошеей

Показатель	Основная группа n = 18		Контрольная группа n = 14	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Амплитуда наклона головы (градусы)	$19,2 \pm 3,5$	$34,8 \pm 4,2$	$18,9 \pm 3,4$	$24,1 \pm 3,8$
Уровень боли по ВАШ (см)	$5,6 \pm 1,1$	$2,1 \pm 0,9$	$5,4 \pm 1,2$	$4,2 \pm 1,1$
Индекс асимметрии СКМ (%)	$28,5 \pm 4,6$	$14,3 \pm 3,7$	$27,8 \pm 4,9$	$23,6 \pm 4,5$
Электрическая активность СКМ (мкВ)	$9,8 \pm 1,7$	$6,2 \pm 1,2$	$9,5 \pm 1,9$	$8,8 \pm 1,6$
Индекс подвижности шеи (в баллах)	$4,1 \pm 0,9$	$7,3 \pm 1,0$	$4,0 \pm 1,1$	$4,6 \pm 1,0$

Примечание: достоверность различий между сравниваемыми группами - $p > 0,05$, достоверность различий между сравниваемыми показателями - $p < 0,001$

Так, амплитуда наклона головы увеличилась с $19,2 \pm 3,5^\circ$ до $34,8 \pm 4,2^\circ$ (рост на 81,3%, $p < 0,001$), что указывает на значительное восстановление объема движений в шейном отделе позвоночника. Уровень болевых ощущений по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) снизился с $5,6 \pm 1,1$ см до $2,1 \pm 0,9$ см (снижение на 62,5%, $p < 0,001$), свидетельствуя об эффективном обезболивающем эффекте применяемой реабилитации. Значимое снижение индекса асимметрии грудинно-ключично-сосцевидной мышцы (СКМ) (с $28,5 \pm 4,6\%$ до $14,3 \pm 3,7\%$, уменьшение на 49,8%, $p < 0,001$) указывает на выраженное выравнивание мышечного тонуса. Электрическая активность СКМ, отражающая уровень мышечного напряжения, также снизилась с $9,8 \pm 1,7$ до $6,2 \pm 1,2$ мкВ (-36,7%, $p < 0,001$), что дополнительно подтверждает мышечную релаксацию. Кроме того, индекс подвижности шеи вырос с $4,1 \pm 0,9$ до $7,3 \pm 1,0$ баллов (увеличение на 78,0%, $p < 0,001$), демонстрируя улучшение общего функционального состояния шейного отдела позвоночника.

У детей контрольной группы отмечена тенденция к положительной динамике показателей, однако без статистически значимых изменений, что указывает на ограниченную эффективность стандартных подходов без целенаправленного

реабилитационного вмешательства. Амплитуда наклона головы увеличилась с $18,9 \pm 3,4^\circ$ до $24,1 \pm 3,8^\circ$, что соответствует приросту на 27,5%. Несмотря на положительную динамику, статистически значимых различий не зафиксировано ($p > 0,05$). Уровень боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) снизился с $5,4 \pm 1,2$ см до $4,2 \pm 1,1$ см (уменьшение на 22,2%), однако это изменение также не достигло статистической значимости ($p > 0,05$). Индекс асимметрии грудинно-ключично-сосцевидной мышцы (СКМ) уменьшился на 15,1% - с $27,8 \pm 4,9\%$ до $23,6 \pm 4,5\%$, что свидетельствует о тенденции к снижению выраженности мышечного дисбаланса. Электрическая активность СКМ (по ЭМГ) несколько снизилась - с $9,5 \pm 1,9$ мкВ до $8,8 \pm 1,6$ мкВ (-7,4%), что может указывать на частичное уменьшение мышечного напряжения. Индекс подвижности шеи, отражающий функциональные возможности шейного отдела позвоночника, повысился с $4,0 \pm 1,1$ до $4,6 \pm 1,0$ баллов (+15,0%), однако это улучшение не достигло уровня статистической достоверности ($p > 0,05$).

Таким образом, представленные данные указывают на высокую эффективность применённого комплекса медицинской реабилитации у детей с мышечной кривошеей.

Таблица 3

Динамика показателей у детей со Spina bifida

Показатель	Основная группа n = 16		Контрольная группа n = 11	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Интенсивность боли (VAS), баллы	$5,9 \pm 1,1$	$2,8 \pm 0,9$	$5,8 \pm 1,0$	$5,1 \pm 0,8$
Объём движений (ROM), °	$49,3 \pm 6,2$	$65,4 \pm 5,9$	$50,1 \pm 5,8$	$53,2 \pm 6,1$
Мышечная сила (баллы по MPC)	$2,4 \pm 0,7$	$3,6 \pm 0,6$	$2,5 \pm 0,6$	$2,7 \pm 0,5$
Электромиография, мкВ	$32,5 \pm 4,3$	$45,6 \pm 3,9$	$33,1 \pm 4,1$	$34,8 \pm 3,9$

Примечание: достоверность различий между сравниваемыми группами - $p > 0,05$, достоверность различий между сравниваемыми показателями - $p < 0,001$

Таблица 3 отражает положительную динамику функциональных и клинично-инструментальных показателей у детей со Spina bifida после проведения комплексной реабилитационной программы. Интенсивность болевого синдрома, оценённая по визуально-аналоговой шкале (VAS),

снизилась с $5,9 \pm 1,1$ до $2,8 \pm 0,9$ баллов, что соответствует снижению на 52,5% ($p < 0,001$), свидетельствуя о выраженном обезболивающем эффекте вмешательства. Объём активных движений (ROM) в поражённых конечностях достоверно увеличился с $49,3 \pm 6,2^\circ$ до $65,4 \pm 5,9^\circ$, что эквивалентно приросту

на 32,6% ($p < 0,001$), указывая на восстановление подвижности. Мышечная сила, измеренная по шкале МРС, выросла с $2,4 \pm 0,7$ до $3,6 \pm 0,6$ баллов — на 50% ($p < 0,001$), что свидетельствует о значимом улучшении моторной функции. Амплитуда сигнала при электромиографии возросла с $32,5 \pm 4,3$ мкВ до $45,6 \pm 3,9$ мкВ (+40,3%, $p < 0,001$), что отражает увеличение нейромышечной активности и подтверждает эффективность стимуляционно-активной реабилитации.

В отличие от основной группы, в контрольной группе наблюдались незначительные положительные сдвиги по всем изучаемым параметрам, однако они не достигли статистически значимого уровня ($p > 0,05$). Так, уровень болевого синдрома по шкале VAS снизился лишь на 12,1%, объём движений в суставах увеличился на 6,2%, мышечная сила по шкале МРС — на 8%, а амплитуда электромиографического сигнала возросла на 5,1%. Эти данные свидетельствуют о низкой эффективности традиционного подхода в сравнении с комплексной реабилитационной программой, применённой в основной группе.

Таким образом, представленные данные демонстрируют статистически достоверное улучшение ключевых параметров двигательной и болевой сферы у детей с Spina bifida после проведённого лечения.

Заключение. Таким образом, применение персонализированной программы реабилитации детей с различными формами нарушений опорно-двигательного аппарата обеспечивает не только улучшение биомеханических и нейрофизиологических показателей, но и существенное улучшение качества жизни. Особенностью данного исследования является включение мультидисциплинарных критериев эффективности, что расширяет рамки понимания успешности реабилитации. В перспективе данная модель может быть адаптирована для более широких популяций детей с другими нарушениями, а также внедрена в клиническую практику в условиях специализированных реабилитационных центров.

Список литературы

1. Kim J. et al. Effects of an individualized exercise program on posture and balance in children with idiopathic scoliosis. *J Pediatr Rehabil Med.* 2021;14(3):289–296.
2. Miele V. et al. Pediatric Spinal deformities: state of the art and future perspectives. *Eur Spine J.* 2022;31(8):1925–1932.
3. Xu H. et al. Trends in the prevalence of scoliosis and related disability in children: 10-year national survey. *BMC Pediatr.* 2020;20:151.
4. Nakamura K. et al. Birth prevalence and long-term outcomes in children with congenital muscular torticollis. *Clin Pediatr (Phila).* 2021;60(9-10):437–444.
5. Gómez J.M. et al. Advances in physical rehabilitation strategies for Spina bifida: current trends and future directions. *Childs Nerv Syst.* 2022;38(6):1035–1043.
6. Kumbhare D.A. et al. Role of quantitative EMG and functional outcome scales in pediatric neuromuscular rehabilitation. *J Electromyogr Kinesiol.* 2023;68:102750.
7. Fang Y. et al. Modified Romberg test in evaluating balance disorders in children: a validation study. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2020;139:110454.
8. Choi S.J. et al. Electromyographic patterns in children with scoliosis and torticollis during posture correction. *Muscle Nerve.* 2021;63(2):231–238.
9. Lin C.H. et al. Family-centered rehabilitation improves quality of life in children with physical disabilities. *Disabil Rehabil.* 2022;44(20):6176–6182.
10. Zeybek A. et al. Multidisciplinary rehabilitation outcomes in pediatric Spinal cord disorders. *Pediatr Phys Ther.* 2023;35(1):47–53.
11. Alemdaroğlu E. et al. Gait and postural asymmetries in children with Spina bifida: importance of early interventions. *Gait Posture.* 2020;82:221–227.
12. Shokunbi M.T. et al. Neuro-orthopedic complications in children with muscular torticollis: implications for long-term care. *J Child Neurol.* 2021;36(12):1024–1030.
13. Wilson C.R. et al. Pediatric neurorehabilitation: principles and interdisciplinary practice. *J Pediatr Health Care.* 2022;36(5):471–478.
14. Park E.S. et al. Clinical impact of early rehabilitation in children with congenital spine anomalies. *Dev Neurorehabil.* 2021;24(3):157–164.
15. Sokolov A.Y. и др. Персонализированная кинезотерапия в комплексной реабилитации детей с нарушениями осанки. *Вопросы современной педиатрии.* 2021;20(6):320–325.
16. Тураев Н.Ш. и др. Комплексная медицинская реабилитация детей с неврологической патологией. *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.* 2023;102(1):66–71.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000